

RESEARCH ARTICLE

BOSHQARUVNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI VA TASHKILOT FAOLIYATIDAGI AHAMIYATI

1 Mirzaaliyeva Matlubaxon Saliyivna

DOI

ABSTRACT

Ushbu maqolada boshqaruv tushunchasi, uning asosiy funksiyalari hamda zamonaviy tashkilotlar faoliyatidagi o'rni tahlil qilingan. Boshqaruvning rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish, nazorat qilish va rag'batlantirish kabi vazifalari yoritilgan. Shuningdek, raqamli iqtisodiyot sharoitida samarali boshqaruvning ahamiyati va tashkilot rivojlanishidagi roli ko'rib chiqilgan.

KEYWORDS

boshqaruv

menejment

tashkilot

rejalashtirish

nazorat

samaradorlik

qaror qabul qilish

rahbarlik

raqamli iqtisodiyot